

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

Хамраева Мавлюда Джураевна

Бух.ГМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353291>

ARTICLE INFO

Received: 14th November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 24th November 2022

KEY WORDS

Учебно-методические материалы, врач, психолого-педагогическая компетенция, трудовые функции, профессиональная деятельность.

ABSTRACT

Представлена структура и содержание учебно-методического обеспечения для формирования профессиональной компетенции врача по направлению «психолого-педагогическая деятельность». Разработка учебно-методического обеспечения осуществлялась на основании трудовых функций врача в соответствии со стандартами профессиональной деятельности.

АКТУАЛЬНОСТЬ. С. Современные требования к подготовке врача в ординатуре основаны на разработке организацией образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующей медицинской специальности. Обучение построено на овладении компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. Одним из приоритетных направлений в обучении врача является овладение профессиональной компетенцией в психолого-педагогической деятельности, сформулированной в ФГОС ВО как «готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья

окружающих» Освоение необходимых знаний и приобретение специальных умений врача по формированию мотивации у населения к здоровому образу жизни включены в перечень трудовых действий медицинских специалистов в утвержденных профессиональных стандартах и их проектах. К примеру, в профессиональном стандарте «Специалист по педиатрии» включена трудовая функция «Проведение профилактических мероприятий для детей по возрастным группам и состоянию здоровья, проведение санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни среди родителей и детей и контроль их эффективности», в содержании которой предусмотрено освоение необходимых знаний по направлению «Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования»

пользованию оздоровительных технологий от врача требуется владение компетенцией по обучению и воспитанию пациента, влияющих на развитие интереса и мотива к лечению, стремление к выздоровлению и преодолению трудностей при восстановлении здоровья. На основании вышеизложенного считаем актуальным разработку методических материалов, необходимых в подготовке врача по обучению методикам воспитания пациента, направленным на развитие самосохранительной деятельности.

Паспорт профессиональной компетенции представляет комплекс целенаправленных требований к знаниям, умениям и навыкам и уровню их сформированности по окончании освоения образовательной программы, реализуемой образовательной организацией. Назначение паспорта профессиональной компетенции - сформулировать, какие результаты обучения должен продемонстрировать ординатор, чтобы подтвердить, что он овладел компетенцией требуемого уровня в процессе итоговой государственной аттестации. Профессиональная компетенция ПК-9 включена в раздел 5 «Требований к результатам освоения программы ординатуры» для подготовки специалистов в части 5.3 «Профессиональные компетенции» ФГОС ВО – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре. Формирование компетенции требуется для организации профессионального общения врача, пациентов и членов их семей. Ее значимость определяется необходимостью базовой психолого-педагогической и деонтологической

грамотности для компетентного решения проблем формирования мотивации населения, направленной на сохранение и укрепление его здоровья. Эти компетенции определяют этапы усвоения учебного материала на основе его детализации и усложнения. Начальный уровень (подготовительный) содержит общие требования к знаниям ординаторов. Пороговый (базовый) уровень усвоения знаний, овладения умениями и навыками необходимыми для прохождения итоговой государственной аттестации является обязательным. Высокий уровень сформированности профессиональной компетенции является желаемым и характеризует выпускника ординатуры как высококвалифицированного специалиста.

Программа формирования профессиональной компетенции раскрывает ее этапы, устанавливает, на материале каких дисциплин она формируется, и определяет, какие формы контроля рекомендуется использовать преподавателю. Базовой структурой психолого-педагогических и медицинских знаний, умений и навыков, необходимых ординатору для освоения данной компетенции являются: 1. Знания основ этики и деонтологии, основ психологии, психологических особенностей пациентов разного возраста, основ здорового образа жизни, основ здорового питания (диетология), основ наркологии и токсикологии, содержания Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»,

принципов ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и основных способов разрешения конфликтов, типологических особенностей медико-профилактической терминологии. 2. Умения профессионального общения с пациентами и членами их семей, разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности, ведения санитарно-просветительской работы с пациентами и членами их семей. 3. Навыки профессионального общения с пациентами и членами их семей, разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности, ведения санитарно-просветительской работы с пациентами и членами их семей. В обучении ординаторов по формированию компетенции ПК-9 «готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих» выделены три этапа. Первый этап (подготовительный): осваивается общекультурная и медицинская терминология медико-профилактической направленности, формируется представление о законах психологии личности, принципах ведения дискуссии на основе моральных и этических норм, о медицинской этике и деонтологии, осуществляется овладение знаниями о строении и топографии органов и систем. Данные знания являются базовыми для освоения и проектирования способов реализации психолого-педагогических и деонтологических аспектов врачебной деятельности. Второй этап (базовый) -

ординаторы применяют психолого-педагогические знания по разработке методического обеспечения процесса воспитания пациентов и их семей; руководствуются принципами деонтологии и биомедицинской этики в общении с пациентами и их родственниками, в том числе с родственниками умерших; проявляют понимание в формировании умений по разработке реабилитационных мероприятий для пациентов. Третьим этапом (завершающим) является производственная практика, которая формирует навыки и получение опыта организации профессионального общения с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм с пациентами и их родственниками. В процессе подготовки реферата (отчета) ординатор проявляет умения анализировать взаимоотношения с пациентами и их родственниками, разрабатывать планы психолого-педагогического общения для формирования мотивации населения к здоровому образу жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разработанном учебно-методическом обеспечении представлена примерная методика формирования профессиональной компетенции, ориентированной на результаты обучения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовленности выпускника ординатуры. При этом следует учитывать, что в соответствии с трудовой функцией врача «Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа

жизни» обязательными в трудовой деятельности врача являются такие действия, как: - формирование у пациентов (их родственников/законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек; - формирование у пациентов (их родственников/законных представителей) позитивного поведения, направленного на

сохранение и повышение уровня здоровья [3]. Учитывая, что компетентный подход затрагивает системные преобразования в организации процесса обучения высшего образования на уровне подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (включая содержание, оценивание), рассматриваем представленный опыт как конструктивный и рекомендуем к применению.

References:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям ординатуры: <http://fgosvo.ru/fgosvo/97/91/9/188>
2. Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по педиатрии": приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. № 400н.
3. Об утверждении профессионального стандарта "Врач-стоматолог": приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2016 г. № 227н.
4. Kurbanova G.N. , p.f.d (DSc) PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY TARIXIY ASOSLARI .Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. <https://doi.org/10.5281/zenodo.706415>
5. Kurbanova Gulnoz Nematovna. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING.Eurasian Journal of Academic Research Innovative Academy Research Support Center UIF =8.1 SJIF =5.685www.in-academy.uz Volume 2 Issue 11 October 2022 ISSN 2181-2020 Page 914.
6. Г.Н.Курбонова, Д.М.Мусаева "Развитие профессионального и оперативного мышления будущих специалистов в образовательном процессе". Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии, 2020, Т. 2, No 1.Neurodynamics. Journal of clinical psychology and psychiatry, 2020, Vol. 2(1).
7. Kurbonova G.N., (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>.
8. Kurbanova G.N. Pedagogical and psychological bases on developing students' professional thinking in medical pedagogical education International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020. 3059-3067 p.
9. Kurbanova G.N.The role of ancestral heritage in the development of professional thinking of future professionals International Scientific Journal

Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 01 Volume: 81 Published: 30.01.2020 <http://T-Science.org>. SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863